

**YURAKNING PEYSMEKER VA KARDIOMIOTSIT HUYAYRALARIDA
HARAKAT POTENSIYALLARINING VUJUDGA KELISHI.**

**Qadamboev Bekzod Bekpo‘latovich,
Xudoyberganov Baxtiyor Yusupovich,
Sattarova Onaxon Abdurasulovna,
Allaberganova Sevara Ibrogimova,**

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiyali
Urganch, O‘zbekiston

bekzodqadamboyev55@gmail.com

Annatsiya: Membran potentsiali bu tirik organizim hujayralarda katta ahamiyatga ega bo‘lgan jarayon hisoblanadi. Membrana potentsiali tinchlik, harakat va dam olish potensiyali ko‘rinishida amalga oshadi. Membrana potentsiali hujayra membranasiidagi iyon qanallarning aktiv va passiv transport orqali amalga oshadi. Bu jarayoning muhim ahamiyati shundaki potensiyallar orqali hujayralarning tasirlanuvchanlik, qo‘zg‘aluvchanlik va o‘tkazuvchanlik hususiyati amalga oshadi bu esa odam organizmida muskul va nerv hujayralari uchun eng muhim vazifa sanaladi. Yurakning ishlash jarayonida peysmekker va kardiomotsit hujayralarining ahamiyati katta hisoblanadi. Ularda kechadigan harakat potensiyallarni o‘rganish, ularda ishtirok etuvchi iyon kanalarining ishlash mexanizimi, iyonlar konsentratsiyani aniqlash va ularni inson tomonidan boshqarishga erishish orqali ko‘plab yurak bilan bog‘liq bo‘lgan kasaliklarni oldini olish mumkun. Shu sababdan membrana potentsiallarini vujudga kelish mexanizmi va ularda ishtirok etuvchi ionlarning ahamiyatini o‘rganish bugungi kun tibbiyotida katta ahamiyatga kasb etiradi.

Kalit so‘zlar: Membrana potentsiali, peysmekker hujayralar, kardiomotsit hujayralar, sarkoplazma, depolarizatsiya, repolarizatsiya, plato davri.

Odam organizmida qo‘zg‘aluvchanlik xususiyatiga ega bo‘lgan to‘qimalar mavzud. Bunday to‘qimalarga nerv va muskul to‘qimalarini misol qilib keltirishimiz

mumkin. Qo'zg'alish bu adikvat stimulg'a nisbatan qo'zg'aluvchi to'qimani qo'zg'alish bilan javob berishi. Misol uchun nerv to'qimalarida harakat potentsiyallarini vujudga kelishi, musquklarini qisqarishi yoki bez hujayralari bez suyuqliklarini ishlab chiqarishi qo'zg'aluvchanlik holatiga misol bo'la oladi. Hujayralarning tinch holadan qo'zg'algan holatga o'tishi shu hujayraning aktivligini butkil o'zgartiradi bu esa o'z navbatida hujayrada kechadigan elektrik, mexanik, metabalik va termol o'zgarishlar vujudga keladi.

Hujayra membranasidagi ion kanallari asosan ikki guruhga bo'linadi boshqariladigan va boshqarilmaydigan iyon kanallari.

Boshqarilmaydigan iyon kanallariga asosan K^+ , Na^+ , Ca^{2+} va Cl^- iyon kanallari misol bo'la oladi. Ularning o'ziga hos xususiyati doimo ochiq bo'lishi, selektivlik yani tanlab o'tkazuvchanlik xususiyati, bu kanalning tuzilishiga bog'liq, o'tkazuvchanlikni turli tumaligi ya'ni har bir iyon uchun o'tkazuvchanlik xususiyati xos bo'lishi bilan bog'liq.

Hujayra membranasidagi ion qanallarining bunday murakkab tarzda tuzulganligi mebrana patensiyalarini vujudga kelishida muhim sanaladi. Mebrana potensialari asosan K^+ , Na^+ , Ca^{2+} va Cl^- kabi iyonlar va ularning iyon kanallari bilan bog'liq sanaladi.

Patensiyal bu biror bir massa yoki kuchning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishiga sarflangan kuchga teng bo'ladi. Hujayra membranasini orqali iyonlarni tashqaridan ichkariga, ichkaridan tashqariga harakatlanishi hisobiga hujayra ichi va tashqarisida elektr potensiali hosil bo'ladi bu patensiyalga membrana potensiali deyiladi. Hujayrada iyonlarni bunday harakatlanishiga ta'sir etuvchi eng muhim omillar konsentratsiya gradiyenti, iyonning zaryadi va membranada joylashgan iyon kanalar hisoblanadi.

Inson hujayrasining ichki qismida K^+ iyonlarini miqdori yuqori bo'ladi taxminan 150 mmol/l. Hujayrayra tashqarisida esa K^+ iyonning konsentratsiya gradiyenti 5mmol/l ni tashkil qiladi. K^+ iyonlarning bunday tartibda bo'lishi hujayra membranasidagi K^+ kanallari Na va K nasos kanallari bilan bog'liq. Hujayra ichidagi K^+ kationlari bilan birga Cl^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} va boshqa manfiy zaryatli anyonlari bo'lishi mumkun. Agar

hujayra ichida K^+ larining gradiyenti ko'p bo'lishi hisobiga K^+ ionlari tashqariga chiqadi, shu bilan birga hujayra ichidagi manfiy anyonlar birgalikda hujayra ichida manfiy zaryatni hosil qiladi, natijada hujayra ichiga qaytadan K^+ kationlarini tortib oladi. K^+ ionlarini bir vaqda tashqariga chiqishi (K_T) va bir vaqtni o'zida ichkariga kirishi (K_I) jarayoni sodir bo'yapdi bu esa o'z navbatida konsentratsiya gradiyenti xisobiga K_T va membrana potentsiallari xisobiga K_I amalga oshmoqda. Hujayradan chiqayotgan va kirayotgan K^+ ionlar miqdori muozanatga kelganda Kaliy ionlari uchun muozanat potentsali -92 mV ga teng bo'ladi bu davr plato davri deb aytiladi. Membrana potentsiyali hisobiga hujayra ichi va tashqarisidagi K^+ ionlarning mol/l miqdori o'zgarmaydi.

Agar biz hujayra membranasini faqat K^+ iyon uchun deb tassavur qiladigan bo'lsak unda hujayra membranasidan K^+ ionlarining tashqariga chiqishi hisobiga membrani potentsiyali -92 mV ga teng bo'lib qoladi, lekin biz hujayraga musbat kationli boshqa ionlarni kirishi hisobiga taxminan -46 mV gacha membrana potentsiyali ko'tarildi natijada hujayraga K^+ ionlarining qaytib kirishi pasayadi, lekin K^+ ionlar gradiyenti hujayra ichida yuqoriligi sababli hujayra tashqarisiga chiqishi davom etadi va hujayra ichida yana anyon zarachalar yig'iladi va membrana potentsiyalini -92 mV gacha pasaytiradi. Bu jarayon asosan ionlarning konsentratsiya farqi va o'tkazuvchanlik hususiyatiga asosan amalga oshadi. Agar bulardan bitasi yoki ikkalasi ham kuzatilmasa unda membrana potentsiyali 0 mV ga teng bo'lgan bo'lar edi.

K^+ ionlar uchun membrana potentsali quydagi fo'rula asosida topiladi:

$$V_M = 61,5 \times \log \left(\frac{[K^+_{Tash}]}{[K^+_{Ichk}]} \right)$$

Bu yerda: V_M – Membrana potentsiyali, $61,5$ – o'zgarmas doyimisi

Aniqlangan qiymat membraning faqat shu iyonga nisbatan o'tkazuvchanlikning membrana potentsiyalini bildiradi. Yuqoridagi formula asosida membrana potentsiyalida ishtirok etuvchi boshqa ionlarning ham membrana potentsiyallari aniqlangan va o'tkazuvchanlik faqat shu ioning o'ziga nisbatan hisoblangan.

No	Membrana potensiyalarida ishtirok etuvchi ionlar	Iyonlarning membrana potensiyal qiymati (mV) da
1	K^+	-92 mV
2	Na^+	+67 mV
3	Cl^-	-86 mV
4	Ca^{2+}	+123 mV

Ca^{2+} ioning membrana potensiyali aniqlashda fo'rmuladagi o'zgarmas qiymat miqdor 61,5 emas uning teng yarimi 30,75 deb hisoblanadi, sabab Ca da 2 ta musbat zaryat borligi uchun. Na^+ , Ca^{2+} va Cl^- ionlari hujayra ichkarisi tomon harakatlanadi. K^+ ionlari esa hujayra tashqarisi tomon harakatlanadi.

Yurakning pesmekir hujayralarida harakat potensiyallarini vujudga kelishini ko'rib chiqsak. Peysmekir hujayralari yurakning elektr o'tkazuvchanlik tizimining barcha qisimlarda joylashgan ya'ni SA tuguni, AV tuguni, Gis tutami va Purkiny tolalarida. Peysmekir hujayralari o'z-o'zidan harakat potensiyallarini vujudga keltiradi va bu jarayon avtomatizim deyiladi.

Membrana potensiyalning vujudga kelishi hujayrada qaysi ionlar daminatlik qilish hususiyati bilan bog'liq bo'ladi. Pesmekir hujayralarning harakat potensiyalali-60 mV dan boshlanadi. Hujayra membranasidagi I_f kanallar hujayra tashqarisidagi Na^+ ionlarini hujayra ichiga olib kirishni taminlaydi bu esa o'z-o'zidan membrana potensiyalini oshiradi. Membrana potensiyali -40 mV ga yetganda membrana potensiyalini bo'sag'a nuqtasiga yetadi va hujayra membranasidagi Ca^{2+} kanalar ochilib hujayra ichiga Ca^{2+} ionlar kirishi ortadi va membrana potensiyali keskinlik bilan ortadi. Patensiyal qiymati +10 mV ga yetganda Ca^{2+} kanalar yopiladi, shuning uchun bu qanallar valtajga bog'liq kanallar deyiladi, chunki bu kanallar membrana potensiyali -40 mV da ochilyapdi membrana potensiyali +10 mV ga yetganda yopilyapdi. Peysmekir hujayralarida membrana potensiyali +10 mV ga yetganidan keyin maxsus K^+ kanallaari ochiladi va hujayra ichidagi K^+ ionlarini hujayra tashqarisiga chiqarib tashlaydi. Bu o'z navbatida membrana potensiyalini keskin

kamayishiga olib keladi. Membranani potensiyali -60 mV ga yetganda, maxsus K^+ kanallari ham yopiladi va bu kanallar ham valtajga bo'liq qanallar deyiladi, chunki bu kanallar ham membrana potensiyali $+10$ mV ga yetganida ochilib -60 mV ga yetganida yopilyapdi.

Peymeker hujayralarda harakat potensiyali to'xtovsiz amalga oshadi bu hujayralarda tinchlik potensiyali vujudga kelmaydi, Na^+ ionining I_f kanallar doimo ochiq holatda bo'ladi. Agar inson yuragi daqiqasiga 60 marotaba qisqarsa, peysmekir hujayralarida 60 ta harakat potensiyali vujudga keladi. Membrana potensiyali -60 mV dan $+10$ mV gacha ko'tarilib, yana -60 mV gacha pasayishigacha bo'lgan davir harakat potensiyali hisoblanadi. Membrana potensiyallarining manfiy zaryatdan musbat zaryatga o'tishi depolarizatsiya, musbat zaryatdan manfiy zaryatga qaytishi repolarizatsiya deyiladi. Bu ikki jarayon bir biriga qarshi jarayon bo'lsada lekin ular bir biriga bog'liq jarayon hisoblanadi.

Yurakning kardiomiotsit hujayralarida harakat potensiyali bir muncha farqli ravishda vujudga keladi. Kardiomiotsitlar bular yurakning miokard qavaatida joylashgan hujayralardir ularning uyishgan holatidagi qisqarishi orqali yurak o'z bo'shlig'idagi qoni qon tomirlarga haydab chiqaradi. Kardiomiotsit hujayralarning strukturaviy birligi sarkamerlardan tuzulgan hisoblanadi. Sarkamerlar Z plastikalari, Z plastinkalariga birikib turgan aktin tolalari va marazida joylashgan miozin tolalaridan tuzilgan. Miozin oqsillarining Aktin oqsilari bo'ylab Z plastika tomon harakatlanishi hisobiga sarkamer qisqaradi ko'plab sarkamerlarni qisqarishi hisobiga Kardiomiotsit hujayralari qisqaradi va yurakning miokard qismidagi muskul qisqaradi. Sarkamerlarning qisqarishi uchun Ca^{+2} ionlarning ahamiyati katta. Sarkamer qisqarishi uchun hujayra sitoplazmasida ko'p miqdorda Ca^{+2} yig'ilishi kerak bo'ladi. Kardiomiotsitlarda harakat potensiyalini hosil bo'lishda K^+ , Na^+ va Ca^{2+} ionlari ishtirok etedi. Kardiomiotsit hujayra membranasi K^+ ionlar o'tkazuvchan hisoblanadi. K^+ lari hujayra ichida konsentratsiyasining yuqoriligi sababli u hujayra tashqarisiga chiqadi. Membrana potensiyalining tinch holatidagi qiymati -90 mV ga teng bo'ladi, Kardiomiotsit hujayra membranasida tirqishli birikmalar bo'ladi bu tirqishli birikmalar

orqali kardiomiotsit hujayralari yon atrofidagi boshqa kardiomiotsit hujayralari bilan ionlar va moddalr almashinuvi bo'lib turadi. Bu tirqishli brikmalardan hujayra ichiga Na^+ va Ca^{2+} kirishi hisobiga membrana potentsiyali -70 mV gacha ko'tariladi va membrana devoridagi Na^+ valtajga bog'liq kanallari ochiladi va hujayra ichiga ko'p miqdorda Na^+ ionlari kiradi. Membrana potentsiyali $+20 \text{ mV}$ ga yetganda Na^+ kanallari yopiladi va hujayradagi boshqa valtajga bog'liq bo'lgan maxsus K^+ kanallari ochiladi. Valtajga bog'liq bo'lgan maxsus K^+ kanallari K^+ ionlarini hujayra tashqarisiga chiqishini oshiradi, buning hisobiga membrana potentsiyali $+5 \text{ mV}$ gacha pasayadi. Membrana potentsiyali $+5 \text{ mV}$ ga yetganda hujayra membranasida valtajga bog'liq bo'lgan Ca^{2+} kanallari ochiladi, Ca^{2+} kanalar hisobiga membrana potentsiyali ko'tarilishi kerak, lekin bir vaqtad maxsus K^+ ion kanallari ham faolyatini davom etirganiga nisbatan $+5 \text{ mV}$ da harakat potentsiyali bir mudat davom etadi, bu davirga plato davri deyiladi. Sarkamerlar ichidagi Ca^{2+} ionlari ham sitoplazmaga chiqishi va hujayra tashqarisidan Ca^{2+} ionlarining kirishi hisobiga Ca^{2+} ion gradiyenti hujayra ichida oshadi va maxsus valtajga bog'liq bo'lgan Ca^{2+} kanallar yopilishiga, membrana potentsiyallarini pasayishiga olib keladi. Hujayra membrana potentsiyali -90 mV ga yetgunga qadar kamayadi va valtajga bog'liq bo'lgan K^+ kanallari ham yopiladi. Kardiomiotsit hujayralari keying harakat potentsiyaligacha tinchlik potentsiyalda qoladi.

Hujayralar bir harakat potentsiyalidan ikkinchi harakat potentsiyaliga qanday tayyorlanadi degan savol tug'ulishi mumkun, chunki K^+ ionlari to'xtovsiz hujayradan chiqarilsa, Ca^{2+} va Na^+ ionlarining hujayraga kirishi hisobiga hujayraning kansentratsiya gradiyenti o'zgarib ketadi. Bunday holada hujayra menbrabranasida ionlar gradiyentini nazorat qiluvchi maxsus kanallar ishga tushadi.

- Na^+ va K^+ kanali bu kanal aktiv transport ATF energiyasi hisobiga 3 ta Na^+ ionini hujayradan olib chiqishi hisobiga 2 ta K^+ ionini hujayra ichiga olib kiradi.

- Ca^{2+} kanali ATF energiyasi hisobiga hujayra ichidagi Ca^{2+} ionlarini hujayradan tashqariga, sarkamer membranasida joylashganlari sitoplazmadagi Ca^{2+} ionlarini sarkoplazmani ichikarisiga tashiydi.

- Ca^{2+} va Na^+ kanali ATF energiyasiz hujayradan 3 ta Ca^{2+} iyonini olib chiqib 2 ta Na^+ iyonini olib kiradi

Bu kanallar hisobiga hujayra bir harakat potentsiyalidan ikkinchi harakat potentsiyaliga tayyorgarlik ko'radi.

Xulosa

Peysmeker va kardiomiotsit hujayralarida harakat potentsiyalarining vujudga kelishini o'zaro solishtiradigan bo'lsak peysmekir hujayralarida harakat potentsiyali -60 mV dan boshlansa, kardiomiotsitd hujayralarida esa -90 mV dan boshlanadi. Peysmeker hujayralarining harakat potentsiyalining yuqori chegarasi +10 mV ga, kardiomiotsitlarda +20 mV gacha ko'tariladi. Harakat potentsiyalini vujudga kelish davri kardiomiotsitlarda peysmeker hujayralarga nisbatan tez bo'lganligi sababli, kardiomiotsitlarniki tezkor harakat potentsiyali deyiladi. Kardiomiotsit hujayralarida membrana potentsiyalida Ca^{2+} va K^+ valtajga bog'liq kanalrining baravar faol bo'lishi hisobiga plato davri ham kuzatiladi. Peysmekir hujayralarida tinchlik potentsiyali kuzatilmaydi, kardiomiotsitlarda tinchlik potentsiyal davri kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumaniyozova T.A., Baxtiyarova A.M. Oliy ta'limda pedagog kadrlarining shaxsiy mahoratini rivojlantirish. International Scientific and Practical Conference. Past end Future of medicine. – 2023. – pp. 8-9.

<https://www.conferenceseries.info/index.php/intellect>.

2. [Richard J Lang](#), [Hikaru "Hashitani"](#) Pacemaker Mechanisms Driving Pyeloureteric Peristalsis: Modulatory Role of Interstitial Cells" [Smooth Muscle Spontaneous Activity](#) 2019

3. Kenneth R. Tovar, Daniel C. Bridges, Bian Wu, Connor Randall, Morgane Audouard, Jiwon Jang, Paul K. Hansma, and Kenneth S. Kosik "Action potential propagation recorded from single axonal arbors using multielectrode arrays" Innovative methodology 2018

4. uz.khanacademy.org